

УЎТ.631.531:153+635.126

КИШКИ САБЗАВОТЛАРНИНГ ИҚЛИМ ИМКОНИЯТЛАРИ

Х.Ботиров, к.х.ф.д, профессор, Ф.Файзуллаев, магистрант,
С.Хасанов ва Ҳ.Эркинов талаба

(Шароф Рашидов номидаги СамДУ)

Аннотация. Мақолада Самарқанд вилоятнинг суғориладиган ерлари шароитида икки йиллик илдизмевалар ва ош қарамни куз-қиш, қиш ва эрта баҳор даврида ўстириш хусусиятларининг иқлим итмқониятларига боғлиқлиги кўрсатилган. Қишбоп экинлар уруғлари кузда экилганда қишга қадар 3-4 жуфт барг захираси минимал ҳарорат таъсирида яхши қишлайди ва эрта баҳордан бошлаб баравж ўсиб-ривожланади ва ёзнинг бошида 11,9 ц/га (сабзи)дан 25,4 ц/га(брюква)гача уруғ ҳосили шакллантиради.

Калит сўзлар. Суғориладиган ерлар, куз-қиш-эрта баҳор даври, 3-4 жуфт барг, ўсиши, ривожланиши, уруғ ҳосилдорлиги;

Аннотация. В статье показана зависимость выращивания двухлетних корнеплодов и столовой капусты от климатических условий в осенне-зимний, зимний и ранне-весенний период на орошаемых землях Самаркандской области. При посеве семян зимних культур, наличии 3-4 пар листьев и минимальной температуре хорошо зимуют, а с ранней весны дружно отрастают и в начале лета формируют урожай семян от 11,9 т/га (морковь) до 25,4 т/га (брюква).

Ключевые слова. Орошаемые земли, осенне-зимне-ранневесенний период, 3-4 пар листьев, рост, семенная продуктивность.

Annotation. The article shows the dependence of the cultivation of two-year-old root crops and cabbage crops on climatic conditions in the autumn-winter, winter and early spring periods in the conditions of irrigated lands in the Samarkand region. When sowing seeds of winter crops and the presence of 3-4 pairs of leaves and minimum temperatures, they overwinter well, and in early spring they grow together and in early summer form a seed yield of 11.9 t/ha (carrots) to 25.4 t/ha (rutabaga).

Key words. Irrigated lands, autumn-winter-early spring period, 3-4 pairs of leaves, growth, seed productivity.

Илдизмевалар ва ош қарамни қишда уруғликка ўстириш биринчи навбатда, ўсимликнинг куз-қиш олди ҳолати ва об-ҳавонинг қай даражада бўлиши билан изоҳланади. Улар одатда қишга қадар уруғнинг бўртиши – униб чиқиши, униб чиқиши - 3-4 жуфт чин барг ҳосил қилиши ва қишолди тиним даври каби бошланғич ривожланиш фазаларини ўтайди. Ана шу даврда, яъни ўсимлик майсаларининг ҳосил бўлиши билан боғлиқ куз палласида тупроқда нам миқдори ва тегишли ҳаво ҳарорати муҳим аҳамият касб этади [1,2,3,4,5].

Самарқанд вилоят агрометеоабсерваториясининг кўп йиллик маълумотлари шуни кўрсатадики, октябрь ойида ҳаво ҳарорати ўртача 12,1, ноябрда 8,0 °С, декабрь ойида эса 2,3 °С ни ташкил этади. Айни пайтда, январь ойида ўртача ҳарорат 2,3 °С ва февралда - 0,8 °С, ҳавонинг нисбий намлиги октябрь ойида 29,34 мм, декабрда 42,46 мм ва март ойида эса 76,08 мм ни ташкил этди. Бундай об-ҳаво шароити кузда икки йиллик илдизмевали сабзавотлар ва ош қарам ўсимликларидан ниҳол олиш ҳамда уларнинг яхши даражада шаклланиб қишлашлари учун қулай имқоният яратади.

Бироқ кузатувларимиз шуни тасдиқлайди, юқоридаги об-ҳаво билан боғлиқ ҳолдаги нам миқдори ўсимликларнинг тўлақонли ривожланиши учун етарли эмаслигини кўрсатади. Шу сабабли куз палласида қишга қадар 1-2 марта енгил тарзда суғориш талаб

этилади ва айнан шу даврда ўсимликларнинг куз-қишолди ҳолатини баҳолаш муҳим аҳамият касб этади (1-жадвал).

Жадвал 1

Илдизмевалар ва ош карамнинг қиш олди ҳолати (Самарқанд вилояти Пайарик туманидаги собиқ «Ўзбекистон» хўжалиги, ўртача 2017-2022 йй.)

Ўртача ҳаво ҳарорати, °C	17,4	19,0	17,9	18,0
Ёгин миқдори, мм	35,6	32,4	38,0	35,9
Экиш муддати	10. IX	1. IX	15. IX	15. IX
Тўлиқ майсалаш	26. IX	20. IX	29. IX	28. IX
1-жуфт барг	1. X	5. X	6. X	5. X
3-жуфт барг	12. X	15. X	15. X	17. X
Кузги амал даври (экиш-қишолди)	80	90	75	75
Экинлар	Ош лавлаги	Сабзи	Брюква	Ош карам

Жадвал маълумотларидан кўринадики, илдизмевалар ва ош карам вакиллари сентябрь ойида экилганда ўртача 10-15 кунда майсалайди, яна шунча муддат ўтиб биринчи ва 20-27 кун ўтиб эса 3-жуфт барглари ҳосил қиладики, кузги вегетация (амал) даври шу тариқа 75-90 кунни ташкил этади. Айни пайтда тўлиқ майсалаш ва барглари ҳосил бўлиш жараёни сабзида нисбатан 5-10 га кечроқ бўлиши кузатилади. Аммо ушбу муддатда уларнинг қиш фаслига тайёргарлиги айнан ана шу кузда илдиз, барглари вази ва бошқа кўрсаткичлари даражасига қараб баҳоланади.

Илдизмевалар ва ош карамнинг қишлаши аввало, қиш даврида иқлим имкониятларининг қай даражада бўлиши билан бевосита боғлиқдир. Кўп йиллик тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатдики, куз-қиш-баҳор даврида илдизмевалар ва хашаки карам уруғликка ўстирилганда уларнинг муваффақиятли қишлашидаги муҳим омил қиш палласининг совуқли давр ҳарорати 2-4 °C дан кам бўлмаслиги, ҳавонинг мутлақ минимал ҳарорати 18-20 °C ва мутлақ (абсолют) йиллик минимал ҳарорат эса -15-17 °C бўлганда ҳам қишга чидамлилиқ даражаси юқори бўлади. Ўсимликларнинг қишлашига шунингдек, тупроқ юза қатламидаги ҳарорат ва унинг давомийлиги ҳам у ёки бу даражада таъсир кўрсатади[6,7,8,9,10].

Жадвал 2

Икки йиллик сабзавотларнинг қишлаш даражасига минимал ҳаво ҳарорати таъсири (Самарқанд вилояти Пайарик туманидаги собиқ Н.Азимов ва «Ўзбекистон» хўжаликлари, ўртача 2017-2022 йй.)

Кўрсаткичлар	Экинлар			
	Ош лавлаги	Сабзи	Брюква	Ош карам
Ўртача минимал ҳарорат давомийлиги, кун				
декабрь	1	2	1	2
январь	2	1	3	1
февраль	2	1	1	2
Қор қоплами, см				
декабрь	1	2	2	4
январь	3	2	1	2
февраль	2	3	2	0
Қишлаш даражаси, %	79,3-84,5	82,1-87,9	92,0-94,3	93,5-95,4

Шу мақсадда 2017-2022 йй. мобайнида брюква, ош карам бўйича олиб борган тажрибаларимиз ҳам шуни кўрсатдики, ҳаво ҳарорати илдиз бошчаси даражасида (январь ва февраль) -4-5 °C бўлганда ва улар 2-3 сутка давомида ўртача қишлаш даражаси ош

лавлагада 88,2-91,5 %, сабзида 95,1-97,9 %, брjюквa ва ош карамда эса нисбатан 96,1-98,0 % ва 93,5-95,7 % атрофида бўлиши кузатилди (2-жадвал).

Жадвал маълумотларидан шу нарса маълумки, ош лавлагининг қишлаш жараёнида ўртача минимал ҳарорат декабрда -3°C , брjюквaда -4°C , ош карамда -5°C , энг совуқ январь ойида ҳарорат ош лавлагада -7°C ва қолган вакиллари бўйича эса $-2-3^{\circ}\text{C}$ атрофида бўлди. Кузатув йилларида ўртача минимал ҳарорат давомийлиги 1-3 кун атрофида бўлиши, қор қоплами эса қанд лавлаги даласида энг кўп, яъни 5 см ва энг кам, яъни брjюквa ҳамда хашаки карам даласида бўлишлиги кузатилди.

Бундай ҳол илдизмевалар ва ош карам вакиллариининг қишлаш даражасига у ёки бу даражада салбий таъсир қилган бўлса-да, бироқ кучли даражада совуққа чалиниш ҳолати кузатилмади. Айти пайтда тупроқнинг юза (ҳайдалма) қатламида эса илдиз бошчаси даражасидаги ҳавонинг минимал ҳарорати нисбатан паст даражада бўлиши кузатилди. Икки йиллик сабзавотлар ва ош карамнинг қишлашидаги муҳим омил фавқулодда (критик) ҳароратнинг минимал даражаси ҳисобланади. Тажрибаларда энг паст минимал ҳарорат кузатилмаган бўлса-да, бироқ кўп йиллик ҳаво ҳароратининг таҳлили ҳар 8-10 йилда бир марта бўлишини кўрсатди. Шу ҳолатни ҳисобга олган ҳолда қишки экинларнинг қишлаш жараёнида критик (энг хавфли) ҳарорат даражасини аниқлаш келгуси тадқиқотларда ўрганиладиган муаммолардан бири ҳисобланади [11,12,13,14,15].

Шунингдек, икки йиллик сабзавотли экинлар илдизи атрофи (ризосфера)да микроклимнинг қай даражада бўлиши ҳам етарли даражада ўрганилмаган ва шу нуқтаи назардан қараганда критик салбий ҳароратнинг тупроқ юза (0-5 см), ҳайдалма ва қуйи қатламларда қай даражада бўлишини ҳам ўрганиш аҳамиятли ҳисобланади. Айти чоғда илдизмевалар ва ош карамнинг ўта қониқарли даражада қишлашида уруғларни жўяк тубига экиш ёки экин илдиз бўғзини тупроқ қатлами (10-12 см) билан кўмиш каби агротехник омиллар эвазига ошириш ҳам мумкин. Ўсимликларнинг ушбу ҳолатда қишлашида эса ҳарорат режимини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади, дейиш мумкин, албатта.

Илдизмевалар ва ош карамнинг куз-қишолди ва қиш даврида илдиз тизими барглариининг шаклланиши кузатилган бўлса, эрта баҳорги даврда уларнинг вегетатив органлари ўрнига репродуктив органлари, яъни пояларнинг шаклланиши, гуллаши ва уруғларнинг тўлақонли ҳосил бўлиш жараёнларини ҳам ўрганиш илмий жиҳатдан муҳим ҳисобланади.

Самарқанд вилояти шароитида икки йиллик сабзавотларнинг эрта баҳорги ўсиши одатда март ойининг биринчи (10-12 март) палласига тўғри келади ва айнан шу даврда уруғ пояларнинг ривожиди муайян бир қонуният кузатилади, яъни куннинг ёруғлик даври қанча узун бўлиб, ижобий ҳарорат қанча паст бўлса ўсимликлар сифат ўзгаришларини шунча тез ҳосил қилади.

Маълумотларга кўра ўсимликларнинг эрта баҳордан ўсиш ва ривожланиши ҳамда уруғ ҳосилини шакллантириш даври ош лавлагада 105 кун, брjюквaда эса 106 кун бўлиши аниқланди. Бундан ташқари, об-ҳаво шароити шунини кўрсатдики, гуллаш ва уруғларнинг етилиши даврида ҳарорат ўртача $2,4^{\circ}\text{C}$, ҳавонинг нисбий намлиги 79 %, ёғин миқдори эса 66,8 мм, июнь ойида эса қиёсан $5,6^{\circ}\text{C}$, 75 % ва 43,9 мм атрофида бўлди. Бироқ куёшнинг ёғдулик даври май ойида 69,4 соат бўлган бўлса, бу июнда 110,8 соатни ташкил этди. Об-ҳавонинг бундай кўрсаткичлари ҳосилнинг маҳсулдорлиги ва пировард натижада, уруғ ҳосили ҳамда сифатига маълум даражада таъсир кўрсатади.

Худди шундай ўзаро боғлиқликни масалан, уруғларнинг сифат кўрсаткичлари бўйича ҳам кузатиш мумкин. Тажрибаларимизда илдизмевали сабзавотлар ва ош карам вакиллари куз-қиш-баҳор вегетацияси даврида ўстирилганда анъанавий усулга нисбатан 1000 дона уруғ вазни, унувчанлиги ва фракция таркиби бўйича ҳам муайян натижаларга эришилди (3-жадвал).

Мазкур жадвалдан кўришиб турибдики, илдизмевалар ва ош карам вакиллари турлича ҳосилдорлик ҳамда уруғнинг экиш сифатларини намоён қилади. Тажрибаларимизда ош лавлагидан ўртача 24,1 ц/га уруғ ҳосили олинган бўлиб, бунда 1000 дона уруғ вазни ўртача 29,9 г, лаборатория унувчанлиги 94,7 %, дала унувчанлиги 86,9 %, сабзида эса нисбатан 11,9 ц/га, 1,41 г, 92,9 % ва 81,3 % ни ташкил этди. Брюква ва ош карам бўйича ҳам шунга ўхшаш маълумотлар олинди.

Жадвал 3

Икки йиллик сабзавотлар уруғининг сифат кўрсаткичлари (Самарқанд вилояти Пайариқ туманидаги собиқ Н.Азимов хўжалиги, ўртача 2017-2022 йй.)

Экинлар	Ҳосилдорлик, ц/га	1000 дона уруғ вазни, г	Унувчанлиги, %	
			дала	лаборатория
Ош лавлаги	24,1	29,9	86,9	94,7
Сабзи	11,9	1,41	81,3	92,9
Брюква	25,4	2,10	85,6	96,2
Бош карам	18,3	3,89	83,2	93,0

Шундай қилиб, юқорида келтирилган маълумотлар шуни кўрсатадики, икки йиллик илдизмевали сабзавотлар ва ош карам вакиллари куз-киш-бахорда уруғликка ўстирилганда яхши қишлаб, юқори ва сифатли уруғ ҳосили шакллантиришнинг муҳим шартларидан бири муайян тупроқ-иклим шароитига мослашиши ҳамда уларнинг ноёб имкониятларидан самарали фойдаланишлари аҳамиятли ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг 2019 йил 23 -октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 - 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853 сонли фармони.
2. Абулқосимов Х., Расулов Т. Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий жиҳатлари ва йўналишлари // Монография. - Тошкент, " Fan va texnologiya", 2017. - 152 б.
3. Бабушкин Л., Когай Н., Зокиров Ш. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг агроиклим шароити. Тошкент, «Меҳнат», 1985, 160 б.
4. Балан В., бошқ. Украина жанубидаги сувли ерларда кўчатсиз илдизмевали экинлар биологияси ва агротехникаси// Киев, Нора-прикт, 2001, 55-161 б.
5. Ботиров Х. Зарафшон воҳасида қишки дала экинларини ўстириш технологияси. Самарқанд, СамҚХИ, 1997, 167 б.
6. Ботиров Х. Илдизмевали сабзавотларни қишда ўстириш, СамДУ босмаҳонаси, Самарқанд, 2022, 150 б.
7. Горелов Е. Ботиров Х. Ўз имкониятларимиздан фойдаланайлик// Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, 1992, 4-5 сон, 24-25 б.
8. Доспехов Б. Дала тажрибаси услуги. Москва, «Агропроиздат», 1985, 347 б.
9. Жученко А.А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы). Кишинёв, 1990, 457 с.
10. Колосков П. И. Климатический фактор сельского хозяйства и агроклиматическое районирование. Л., 1971, 47-101 с.
11. Майснер А. Д. Жизнь растений в неблагоприятных условиях. Минск, 1981, 14-81 с.

12. Массино И.Аҳмедова С.Ўзбекистонда лавлагининг кўчатсиз уруғчилиги. УзНИИИИИТИ таҳлилий шарҳи, Тошкент, 1989, 20 б.

13. Тошмухамедов А.Сабзини кўчатсиз ўстириш усули// Картошка ва сабзавотлар, 1978, 12-сон, 23-24 б.

14. Хисматуллин А.Тожикистоннинг экологик шароитларида турнепс, брюква ва хашаки карам уруғини бир йилда етиштириш. «Ғалла, дуккакли дон ва ем-хашак экинлари бўйича Ўрта Осиё селекция маркази илмий-услубий кенгаш мажлиси ҳужжатлари» китобида, Тошкент, 1969, 47-52 б.

15. Slavir J. Bielro E. Возможность внедрения перспективных озимых брюквенных промежуточных культур (Чеш.) // Rostl Yuroba, 1985, s.v. 31, №2, 173-180 s.